

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA TIL O'YINLARIDAN FODALANISH

Teshaboyeva Gulnoza

Andijon davlat pedagogika instituti
Boshlag'ich ta'lim metodikasi kafedrasida
katta o'qituvchisi

Turdiyeva Shohsanam

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364437> Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annatsiya: Ushbu maqolada, Ona tili maktabda o'quvchining kamol topishida, fikrlash darajasining o'sishida, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda, ilmiy tushunchalarini, nutqiy malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, ona tili, til o'yinlari, so'z o'yini, boshlang'ich sinf o'quvchilari.

Аннотация: В данной статье Родной язык играет важную роль в развитии ученика в школе, в росте уровня мышления, в пробуждении стремления к знаниям и труду, в формировании научных понятий и речевых навыков.

Ключевые слова: Начальное образование, родной язык, языковые игры, словесная игра, учащиеся начальных классов.

Abstract: In this article, the mother tongue plays an important role in the development of a student at school, in increasing the level of thinking, in awakening a desire for knowledge and work, in forming scientific concepts, and in speaking skills.

Keywords: Primary education, native language, language games, word games, primary school students.

Boshlang'ich ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilganligi qayd etilgan. Zero, boshlang'ich ta'lim Vatanimizning kelajagini buyuk davlat darajasiga ko'taradigan ijodkor shaxsni yaratishda mustahkam poydevor ro'lini o'ynaydi.

Ona tili maktabda o'quvchining kamol topishida, fikrlash darajasining o'sishida, bilim va mehnatga havasini uyg'otishda, ilmiy tushunchalarini, nutqiy malakalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ona tilidan olib boriladigan barcha mashg'ulotlar tizimi shunday qurilishi kerakki, bu tizim o'quvchilarda ona tiliga muhabbat, o'z yurtiga, xalqiga mehr, Vatanga cheksiz hurmat va sadoqatni o'stirishi zarur.

Boshlang'ich ta'lim davlat qonunini hayotga tatbiq etishda muhim bosqich hisoblanadi va unda ona tili o'qitish asosiy o'rin egallaydi. "Boshlang'ich ta'limning samaradorligini ta'minlashda o'qituvchining shaxsiy sifatlari va pedagogik kasb mahorati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi barcha pedagogik -psixologik vositalarni qo'llagan holda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda yaxlit tarzda o'quv faoliyatini shakllantira olishi kerak".

Ona tili fani shunchaki fonetik-grafik va grammatik tushunchalarni bir yoqlama shakllantirish vazifasini bajarmaydi, balki o'quvchilarni badiiy til vositalari bilan ta'minlashi, ularda go'zal nutq madaniyatini tarbiyalashi. Og'zaki va yozma nutqini o'stirishi, fikr -mulohazalarini ifodali bayon etishga o'rgatib borishi zarur. O'quvchilar har bir ilmiy-nazariy tushunchani amalda qo'llay olishlari uchun ona tili mashg'ulotlarida samarali mashqlar tizimi qo'llanib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Ona tili o'qitish metodikasida o'quvchilarning savodini chiqarish, grammatik tushunchalarini shakllantirish, ularning nutqiy va imloviy savodxonligini oshirishda qo'llaniladigan usullar, mashqlar

variantlari ko'p. Fonetik-grammatik, orfografik tushunchalarni mustahkamlash, nutqiy malakani mukammal shakllantirishda metodika fanidan belgilangan mashqlar qatorida ta'limiy o'yinlar muhim o'rin tutadi.

Til o'yinlari mashqlari ma'lum talab asosida berilib, mavzu yuzasidan o'quvchini amaliy faoliyatga yo'naltira oladigan ta'limiy materialdir. Ular har bir mavzu doirasida shu mavzuni ongli o'zlashtirish, mavzu yuzasidan o'qituvchining olgan bilimini mustahkamlash va sistemaga solish, og'zaki va yozma nutqmalakalarini o'stirish maqsadida beriladi.

Til o'yinlarning boshqa mashq turlari (ko'chirib yozuv, tahlil, diktant, bayon, insho) dan farqi shuki, bunda, bir tomondan, o'quvchilarning zerikishi, charchog'iga barham berilsa, ikkinchi tomondan, bolalarning fikrlash jrayoni tezlashadi, muayyan belgilangan malakalarning mufassal shakllanishi osonlashadi.

Boshlang'ich sinflar ona tili dasturidagi har bir mavzu bo'yicha muayyan shakldagi ta'limiy o'yinni tashkil qilish mumkin. O'qituvchi, avvalo, ta'limiy o'yinning ta'limiy-tarbiyaviy maqsadini belgilab, o'yinga kerakli materialni tayyorlab, o'quvchilarga ta'limiy o'yinni o'tkazish tartibini aniq tushuntirib berishi, ta'limiy o'yinni o'zi boshqarib borishi, o'quvchilarning xatolarini yo'l-yo'lakay tuzatib borishi kerak. O'yin oxirida tegishli xulosalar chiqarib, qo'yilgan ballar e'lon qilinadi.

Til o'yinining asosiy mohiyati shundaki, kattalar tomonidan bolalarga o'yin shaklida aqliy vazifani bajarishni hal etish vazifasi topshiriladi. Buning asosiy maqsadi bolalarning bilishga bo'lgan qiziqishini shakllantirishni faollashtirishidir. Bilim berishda ta'limiy o'yinlardan bilimlarni mustahkamlashdagina emas, balki ta'lim shakli sifatida ham keng foydalaniladi.

Boshlang'ich sinflarda fonetika doir unli, undosh tovushlar va harflar mavzusini o'rganishda quyidagi til o'yinlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi:

1-o'yin – "So'z o'yini". Qaysi tovush yoki harf so'zlarning ma'nosini o'zgartirishga xizmat qilyapti?

1- variant – og'zaki ravishda. Bunda o'qituvchi navbat bilan so'zlarni og'zaki ayta boshlaydi: o'quvchilar qo'l ko'tarib so'zlarning ma'nosini o'zgartirayotgan tovushni aytishadi va ma'nosi o'zgarayotgan so'zlar ishtirokida og'zaki gaplar tuzadilar.

2- variant – yozma ravishda. Bunda ikki guruhdan iborat o'quvchilar musobaqa tarzida doskada yozilgan so'zlarning ma'nosini o'zgartirayotgan harfning tagiga chizib borishadi.

Til, tin, tir, tiz, tim, tish, to'l, to'r, to'n, to'p, to'y, to'k, to's, tom, ton, tol, tosh, tob, tog', tor, toj, toy, tok, top, tot, tut.

2-o'yin. "Harflarni o'zgartirib, so'z tuzing!"

1- variant – og'zaki ravishda. Bunda o'qituvchi so'zni og'zaki ayta boshlaydi: o'quvchilar bir so'z tarkibidagi unli yoki undosh tovushni o'zgartirib yangi so'z topishib, bu so'zlar ishtirokida og'zaki gaplar tuzadilar.

2- variant – yozma ravishda. Bunda doskaga so'zlar qator qilib yozib qo'yilgan bo'ladi. Ikki guruhdagi o'quvchilar unli yoki undosh harflarni o'zgartirib, yangi so'zlar tuzib yozadilar. O'yin musobaqa shaklida o'tkaziladi.

Unlilarni o'zgartirish.

Kun: ko'n, kon.

Ko'z: kuz, kar, kor, ker. Dil: do'l, dol.

Pichoq: pachoq, po'choq, puchuq. **Undoshlarni o'zgartirish.**

Moy, toy, loy, boy, voy, joy, poy, soy, choy. Til, dil, bil, jil, zil, yil, fil, shil, qil.

Bir harfni olib so'z tuzish. Qo'y (o'y) Kalla (alla) Toy (oy) Karra (arra)

So'zlarga harf qo'shib yangi ma'noli so'zlar toping vva ular ishtirokida gaplar tuzing: Alla (salla) ayiq (qayiq)

Ayron (hayron) asal (kasal)

Boshlang'ich sinf o'quvchilari so'z turkumlari (ot, sifat, son, olmosh, fe'l) bilan umumiy tanishtirilgandan so'ng bar bir leksik-grammatik guruh alohida o'rganiladi. Bu so'z turkumlarini o'rganishning boshlang'ich bosqichidayoq ularni taqqoslashga qulay sharoit yaratadi va

shakllantiriladigan grammatik tushunchaning asosiy tomonlarini aniqroq ajratishga imkon beradi. Dasturga ko'ra, boshlang'ich sinfda so'zlar dastlab javob bo'ladigan morfologik so'roqlariga qarab guruhlanadi. 3- sinfda "So'z turkumi" tushunchasi shakllantiriladi.

Grammatik tushunchalar bo'yicha o'quvchilar 1-sinfdan boshlab nazariy ma'lumotlarga ega bo'la boshlaydilar. Ya'ni shaxs va narsa nomlari, narsalarning belgisi, narsalarning harakati kabi ma'lumotlarni o'rganish jarayonida ulardagrammatik tushunchalar shakllantirishga asos solinadi.

Mavzu: Ot – so'z turkumi.

"So'z zanjiri" o'yini.

O'yin tartibi: 5 – 6 ta o'quvchi doska oldiga tiziladi. Boshlovchi o'yin shartini tushuntiradi va narsa nomini bildirgan so'zni aytadi, navbatdagi o'quvchi bu so'zning oxirgi tovushi bilan boshlanadigan otni aytadi. To'xtalib qolgan o'quvchi o'yindan chiqadi. Namuna: Ayiq – qarg'a – asal – lola – ariq – qalam – maktab – bola – alla – arra – alam – mashina – adolat – tandır – ruchka – ayoq....

3-sinfda "So'z yasovchi qo'shimchalar" mavzusi o'rganilganda esa quyidagi ta'limiy o'yinlardan foydalanish mumkin.

"So'z yasa" o'yini

O'yin tartibi: O'yinda boshlovchi va 3-4 nafar o'quvchi ishtirok etadi.

1-variant. Boshlovchi o'zakni aytgach, o'quvchilar navbati bilan so'z yasaydilar. 2-variant. Boshlovchi har bir o'quvchiga yasovchi qo'shimchalardan birini aytadi, o'quvchi mustaqil holda bu qo'shimchaga mos o'zakni qo'shib so'z yasaydi.

So'zlarni yasay olmagani o'quvchi o'rnini boshqa o'quvchi egallaydi.

Ko'rinadiki, boshlang'ich sinf ona tili darslarida ta'limiy o'yinlardan foydalanish o'rganilayotgan tushunchaning oson o'zlashtirilishiga yordam beradi. O'quvchilarda olgan bilimlarini amalda tezkorlik bilan qo'llay olish salohiyatlarini shakllantiradi.

Ta'limiy o'yinlarni tanlashda o'yinning ta'lim jarayoni bilan uyg'unlashishiga, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga, o'quvchilarning faolligi va tashabbuskorligi hamda ijodiy qobiliyatini o'stirishga alohida ahamiyat beriladi.

Til o'yinlar nafaqat o'quvchilarning bilimini tekshirishda, balki ularni darsga qiziqtirish uchun ham qo'llanadi. Til o'yinlarni o'tkazishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini ham hisobga olish zarur. O'yinlar mavzuga mos bo'lishi va o'quvchilarni zeriktirib qo'ymasligi kerak.

Adabiyotlar.

1. Jalilova M. Ona tili darslarida o'qitishning zamonaviy usullari. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2009, 2-son.
2. Mahmudov N. Ona tili o'qitishning dolzarb muammolari // Til va adabiyot ta'limi. 1993.
3. Masharipova U. Oquvchi nutqini o'stirishda innovatsion usullardan foydalanish. "Boshlang'ich ta'lim" jurnali, 2014 -yil, 1-son.
4. Qiyasova Q. Til darslarida o'quv topshiriqlari tizimidan foydalanish. "Til va adabiyot ta'limi" jurnali. T., 2003 -yil, 5-son.
5. Qosimova K. va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009.